

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

M.M.Ismatov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**HARBIY JAMOALARDA O'ZARO MUNOSABAT VA MUOMALA MADANIYATI – HARBIY
INTIZOMNI MUSTAHKAMLASHNING AXLOQIY XUSUSIYATLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023-SENTABR